

NIKTÓRE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE METODOLOGII POZNANIA TEORII NAUKOWYCH

Kelman Mykhailo

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor, profesor Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Ośwaitowo Naukowy Instytut Prawa Psychologii Uniwersytetu Narodowego
"Politechnika Lwowska", Lwów Ukraina

Andriiv Vasyl

doktor habilitowany nauk prawnych, docent, kierownik Katedry Teorii Prawa
"Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego Medycyny Weterynaryjnej
i Biotechnologii imienia S. Z. Grzyckiego", Lwów Ukraina

Habakovska Krystyna

II rok Kształcząco-Naukowy Instytut Prawa i Psychologii
Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska", Lwów Ukraina

Adnotacja: Rozpatrzone aktualne zagadnienia dotyczące metodologii poznania teorii naukowych. Zbadano teorie naukowe współczesnego prawoznawstwa oraz ich strukturę. Uzasadniono rozwój teorii prawnych w ogólnej strukturze teorii naukowych. Zwrócono uwagę na organizację prawoznawstwa jako nauki. Rozpatrzone problematykę wolności nauki, która nas na różne sposoby interesuje i dotyczy. Stwierdzono, iż każda nauka posługuje się instrumentem logiki. Czyli ogólna teoria naukowa usiłuje odpowiedzieć na ważne pytanie "co to jest nauka?" Te teorie naukowo-teoretyczne, które obowiązują niby tylko nauki przyrodnicze lub inne poszczególne dziedziny, można nazwać w przeciwieństwie do Ogólnej teorii naukowej: Szczególną teorią naukową".

Słowa kluczowe: teoria, nauka, metodologia, metoda, system, struktura, organizacja, prawda, logika, program, prawoznawstwo.

SOME QUESTIONS OF THE METHODOLOGY OF KNOWLEDGE OF SCIENTIFIC THEORIES

Annotation: the pressing questions of methodology of cognition of scientific theories are Considered. The scientific theories of modern jurisprudence, their structure, are investigated. Development of jurisprudential theories is grounded in the general structure of scientific theories. Paid attention to organization of jurisprudence as sciences. The problem of cost freedom of science, that us will interest different character and touch, is considered. It becomes firmly established that every science uses the tool of logic. Here does a general scientific theory try to answer on the important aspect of question "that science" is?. Those theoretical theories that allegedly operate it was possible to name only for natural sciences or other separate industries,, in a counterbalance to the General scientific theory, by the "Special scientific theory".

Keywords: theory, science, methodology, method, system, structure, organization, truth, logic, program, jurisprudence.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ

Анотація: Розглянуто актуальні питання методології пізнання наукових теорій. Досліджуються наукові теорії сучасного правознавства, їх структура. Обґрунтовується розвиток правознавчих теорій у загальній структурі наукових теорій. Звернено увагу на організацію правознавства як науки. Розглянуто проблему вартісної свободи науки, яка нас різним чином цікавитиме і стосуватиметься. Стверджується, що кожна наука

користується інструментарієм логіки. Отож загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання «що є наука?». Ті науково-теоретичні теорії, які нібито діють лише для природничих наук або інших окремих галузей, можна було б назвати, на противагу Загальній науковій теорії, «Особливою науковою теорією».

Ключові слова: теорія, наука, методологія, метод, система, структура, організація, істина, логіка, програма, правознавство.

Мета статті - представити дослідницьку програму правознавства. З науково-історичної точки зору це як консервативне, так і революційне прагнення. Наше прагнення є консервативним, оскільки воно спрямоване не на заміщення наявних проявів уявно оригінальними, а на консолідацію правознавства. На противагу цьому воно виявляється як революційне, оскільки спрямоване на новий шлях правознавства: реалізувати дослідницьку програму означає безперервне (постійне) дослідження, а отже, відмову від певних коливань модними течіями між забутим і нововідкритим, означає розуміти правознавство підкреслено як науку, а отже, поворот від політизованої «наради, де приймаються рішення».

Постановка проблеми. Унаслідок тиску проблеми, що обтяжує правознавство, це дослідження намагається посприяти тому, щоб віднайти ефективні дослідницькі шляхи у теорії права, і у правознавстві зокрема. При цьому ми сподіваємося, що описана ситуація теорії права відкриває шанс для нового осмислення. За нашим уявленням, це нове осмислення не може базуватися на сподіваннях колись мати ідею для специфічної, оригінальної концепції правознавства. Насправді йдеться про те, щоб знайти межі, де могли б бути пов'язані численні нововведення й окремі аналітичні досягнення. Знайти межі, котрі пропонують міцний фундамент для подальших науково-правознавчих дослідницьких праць.

Стан наукового дослідження. Критичний аналіз літератури розвитку наукових теорій дає підстави визнати, що досі не вдалося поєднати розпочаті проекти, які походять із кінця 70-х – початку 80-х років, у безперервне дослідження. Також не можна стверджувати, що розвиток наукових теорій зупинився сьогодні, але також не можна не визнавати певного сповільнення розвитку, а також того, що наукові теорії фактично були відірвані від своєї юридичної основи й орієнтовані на пропаганду панівної ідеології і політики правлячої партії. До проблем наукових теорій зверталися такі вчені як: Аристотель, Х. Альберт, В. Астафев, В. Вернадський, Гіппократ, Ф. Гегель, Ч. Дарвін, Р.Декарт, Д. Заболотний, Г.Кельзен, Б. Спіноза, А. Тарський, А. Шопенгауер та інші.

Виклад основних положень.

І. Проблема правознавчих теорій.

Тільки-но наукове прагнення перевищує ступінь примітивного знайомства з предметом, що розглядається, постає питання щодо критеріїв перевірки наукового пізнання. Сама наука стає тоді предметом дослідження – предметом наукової теорії. Наукова теорія не може замінити науку, вона не є автоматом, який у разі правильного використання постачає незаперечні наукові пізнання, – вона є насамперед необхідною передумовою наукової діяльності. Як наголошує Поппер, «усі люди мають філософію, знають вони це чи ні» (*Поппер К., 2004. С. 30*). Таким чином можна також наголошувати, що кожен науковець має наукову

теорію, яка вирішальним чином впливає на його дії, а отже, також на його наукові результати.

Розвиток формальної логіки, який розпочався в останній третині минулого століття, не лише призвів до методичної появи у «формальних науках» логіки та математики, але й спонукав до осмислення всіх наукових сфер, і таким чином сприяв становленню наукової теорії як окремої галузі науки. Предметною сферою наукової теорії є саме «наука», хоча різноманітні проблеми зараховують до «логіки дослідження», оскільки вони стосуються лише основ науки. І з певного часу в центрі уваги наукової теорії перебувають здебільшого питання утворення теорій та структура теорій. Питання щодо структури наукової теорії мітить у ядро наукової теорії та може, виходячи з цього, служити вихідною точкою науково-теоретичних досліджень (Поннер К., 2004. с. 67).

На правознавство мала маргінальний вплив постановка питання наукової теорії, у кожному разі до сьогодні. Якщо воно так є, що значення науково-теоретичних досліджень усе більше є значимим для правознавства, то не можна сперечатися, що наукова теорія правознавства й досі не перебуває в полі зору в конкретній формі. Якщо хочуть описати її сучасний стан, то необхідно констатувати поле напруги, на одному боці якого стоїть пізнавальне намагання довкола науково-теоретичної основи науки, а на іншому боці – так звана правова догматика, яка обслуговується (якщо взагалі обслуговується) наявною тимчасовою теорією про її основу.

Уже сама ця ситуація була б приводом для наявного дослідження. Виходячи з цього, необхідно встановити, що це не лише в абстрактному сенсі є «дефіцитом теорії», але й таким чином, що уже виникли проблеми, які вимагають дослідження структури теорії в правознавстві. Як бачимо, не лише зросли вимоги до правознавства завдяки комплексній системі регулювання, а й стала більш змістовною представлена правознавча концепція для виконання цих завдань. Це ствердження діє не тільки для окремої правознавчої концепції. Більшою мірою зростає кількість концепцій, які знаходяться у дискусії.

Таким чином, ми стоїмо перед ситуацією, коли зростаюча потреба у дослідженні протистоїть, зростаюча кількість дослідницьких розробок, які залишаються в розробці саме через їхню недостатню координацію. Виникає небезпека, що підвищена складність наукових досліджень зменшує ефективність правознавства і призводить до того, що правова практика в подальшому відвертається від правознавства і відхиляється від тимчасової теорії. За таких умов ми мали б результат, що в однаковому відношенні, в якому правознавство підсилює свої намагання, узгоджується раціональність правової практики, замість того, щоб, як сподіваються дослідники, зростати.

Ця проблема «зовнішнього впливу» правознавства супроводжується «внутрішньою» проблемою: вона позначається питанням наукового характеру правознавства. Про науковість, чи не науковість правознавства вже давно ведуться суперечки. Легко розглянути, чому ця дискусія проходить повз власну точку: про науковість правознавства можна говорити лише тоді, коли щось таке як «правознавство» взагалі існує. З такої постановки питання нескладно досліджувати ту чи іншу концепцію правознавства. Фактично проблема полягає в тому, що немає єдиної концепції правознавства. Саме такий плюралізм сприяє взаємному непорозумінню і призводить до того, що виникає описана вище

ситуація: окремий правник кладе в основу своєї праці власне відповідне розуміння правознавства – у такому разі можна не дивуватися щодо труднощів розуміння, які з цього випливають. Фаховий юрист просто потребував би вибирати концепції правознавства, які є для нього «відповідними» або «розумними», не роблячи з цього подальших висновків. Як наслідок, спостерігаємо домінування спонтанно запланованих науково-теоретичних уявлень у правознавстві, які часто є непродуманими, оскільки в більшості випадків неодноразово зроблені явно.

Ці визначення не вважаються (що найменше не першочергово) критикою способу дії окремого фахового юриста. Його завданням не може бути створення самотужки наукової теорії правознавства, до того, як він розпочне працювати. Він діє повністю раціонально (й ефективно), якщо приймає звичну йому концепцію правознавства як основоположну, яку за потреби спонтанно доповнює. Але має бути з'ясовано, що недостатній науково-теоретичний фундамент правознавства є важливою підставою для втрати ефективності, що сумнівність (невизначеність) принципів правового аналізу повинен нести не лише правознавець, а й кожен, хто бере участь у правовому житті (причому ця невизначеність у багатьох випадках перекривається видимою безпекою).

Така постановка проблеми визнається не лише сьогодні. Під заголовком «теорія права» вже деякий час намагаються розвинути розповсюджені й основоположні концепції правового аналізу (мається на увазі правова логіка і правова інформатика), а з іншого боку – встановити наукову теорію правознавства.

Критичний оглядач цього розвитку мусить-таки визнати, що досі не вдалося поєднати розпочаті проекти, які походять із кінця 70-х – початку 80-х років, у безперервне дослідження. Також не можна стверджувати, що розвиток теорії права зупинився сьогодні, але також не можна не визнавати певного сповільнення розвитку.

Причини цього легко назвати: спочатку тут є ейфорічна недооцінка складності завдань, які необхідно вирішити (це дійсно, знову ж таки, більшою мірою для правової інформатики), в подальшому – передовсім накопичення лише фрагментарних досліджень. Зокрема, питання, чим корисний теоретико-правовий аналіз проникнення (наповнення) правового матеріалу, є часто занадто поверхнево опрацьоване – з наслідком недооцінки детальних проблем (унаслідок чого фахові юристи не виявляють бажаного зацікавлення теорією права). Але ця ситуація не є тривожною. Вона видається вираженням регулярності, яку знаходять при кожній спробі вирішення відносно складних проблем. Діяльність може прийматися лише на основі певної ейфорії, яку перед обличчям реальних труднощів невдовзі замінить депресивний настрій. У приєднанні до цієї фази розчарування настає рішення про припинення чи подальше ведення діяльності.

Унаслідок тиску проблеми, що обтяжує правознавство, це дослідження намагається посприяти тому, щоб віднайти ефективні дослідницькі шляхи у теорії права, і в правознавстві зокрема. При цьому ми сподіваємося, що описана ситуація теорії права відкриває шанс для нового осмислення. За нашим уявленням, це нове осмислення не може базуватися на сподіваннях колись мати ідею для специфічної, оригінальної концепції правознавства. Насправді йдеться про те, щоб знайти межі, де могли б бути пов'язані численні нововведення й

окремі аналітичні досягнення. Знайти межі, котрі пропонують міцний фундамент для подальших науково-правознавчих дослідницьких праць.

Головна мета статті - представити дослідницьку програму правознавства. З науково-історичної точки зору це як консервативне, так і революційне прагнення. Наше прагнення є консервативним, оскільки воно спрямоване не на заміщення наявних проявів уявно оригінальними, а на консолідацію правознавства. На противагу цьому воно виявляється як революційне, оскільки спрямоване на новий шлях правознавства: реалізувати дослідницьку програму означає безперервне (постійне) дослідження, а отже, відмову від певних коливань модними течіями між забутим і нововідкритим, означає розуміти правознавство підкреслено як науку, а отже, поворот від політизованої «наради, де приймаються рішення».

Якщо ми розуміємо правознавство як науку, тоді ми не будемо насамперед обговорювати критично щодо їх науковості існуючі концепції правознавства, а поставимо на передній план питання: яким чином правознавство є можливим як наука? Результат цього конструктивного намагання може бути, вочевидь, основою критики, але критика не лежить у центрі уваги.

Дослідження структури правознавчих теорій відбувається шляхом розгляду таких питань:

По-перше, ставиться питання про диференціювання між різними правознавчими теоріями. При цьому необхідно розрізнити теорії різних рівнів і описувати їх, виходячи з їхнього предмета.

По-друге, ставиться питання про зв'язок цих різних теорій – питання про те, як правознавчі теорії різних рівнів залежать одна від одної в їхніх передумовах. Цей опис низки правознавчих теорій усе ж не висловлюється про можливості обміну правознавчих дослідницьких програм. Виходячи з цього, правознавчі теорії зображуються не як змінна величина із невизначеним змістом, як «чорна скринька», в кожному випадку також показано основні напрямки того, що вони містять. Унаслідок цього необхідно представити найважливіші положення правознавства від метатеорії загальної наукової теорії аж до теорії певної галузі права. Метод, який лежить в основі цієї дослідницької програми, стосується, між іншим, двох величин: однією є теорії різних рівнів від теорії нульового рівня до особливого правового вчення – ця величина має бути тут повністю представлена, бо тільки спираючись на неї, можемо дослідити другу величину: деталізацію проявів відповідного рівня теорії. З останньої величини, звичайно, може бути представлена лише «верхівка» – в її наповненні полягає саме виконання дослідницької програми.

Це – грубе контруювання, досягнуте в першій частині дослідження. Беручи до уваги мету статті, при цьому достатньо покласти основне завдання на позитивне концептування – критичний розгляд лише найважливіших окремих концепцій не тільки підривав би обсяг дослідження (і залишив би його з самого початку безнадійним ризиком), а й завдавав би шкоди перш за все прозорості ходу думок. Автор усе-таки спробував відкинути оригінальність послідовно за рецепцією майже наявних проявів, що обіцяли успіх. При цьому відкрився критичний розгляд інших концепцій, необхідних для контруювання (окреслення).

Правничо-теоретична відправна точка, яку тут насамперед підтримуємо, є обґрунтована Гансом Кельзеном чисте (абсолютне) правове вчення. Читач, який знає твори Кельзена, скоро помітить, що ця праця навіть там, де вона не прямо

торкається принципів чистого правового вчення, несе основні думки та принципи чистого правового вчення. Причину цього можна шукати в тому, що разом з чистим правовим вченням існує солідний фундамент засобів наукового правового пізнання. Слово «фундамент» окреслює, що багато з того, що в дотеперішньому формулюванні (викладі) чистого правового вчення лише було окреслено, обов'язково необхідно відзначити та доповнити. Сфера використання чистого правового вчення таким чином розширюється. Поряд із ліквідацією неповноти хочемо прояснити дещо незрозуміле й також беззмістовне в залученні «сучасних» аналітичних методів або лише принципів самого чистого правового вчення. Якби цій постановці мети хотіли дати ім'я, то можна сказати, що вона спрямована на «консолідоване чисте правове вчення» (Ганс Кельзен, 2015. 542 с.).

Можливість обміну представленої дослідницької програми (а таким чином також ефективність чистого правового вчення) могла б бути показана у розвідках на основі певної галузі права. Сюди можна залучити кримінальне право, точніше та частина кримінального права, яка зазвичай називається «Загальна частина». Для цього, крім причин, що стосуються автора, як-от особисті інтереси і знання, є також багато об'єктивних причин: «Загальна частина» кримінального права є галуззю права з порівняно незначною складністю. Крім того, це галузь права із відносно високою розвинутою правовою догматикою, тобто тут особливо терміново постає проблема науковості правознавства. І насамкінець, мова про галузь, яка є цікавою також для юристів інших галузей права.

Вирішальним для вибору предмета був такий феномен: усередині вчення про Загальну частину кримінального права постає неабияка невизначеність статусу її норм: чи це норми про наявні регулювання в певному кримінальному законі, чи йдеться про норми, які діють для всіх кримінальних законів?

Цієї проблеми досі як такої не визнавали, оскільки в навчальному процесі завжди брали за основу певний позитивний кримінальний закон. Незважаючи на це, можна показати, що цьому викладу в цілій низці пунктів в основі лежить уявлення, «власне кажучи», ці виконання є загальноприйнятими, а отже, не прив'язаними до певного кримінального закону.

Завдання, яке ставиться, виходячи з цієї точки зору, – відокремити такі загальноприйняті норми від тих, які діють лише беручи до уваги певний кримінальний закон. У цьому сенсі ми розрізняємо Загальне кримінально-правове вчення (як галузь Загального правового вчення) й Особливе кримінально-правове вчення (як галузь Особливого правового вчення). У другій частині праці ми хочемо, отже, показати, що і як таке Загальне кримінально-правове вчення є можливим, чим тоді, наприклад, показуємо, що і як таке Загальне правове вчення в загальному є можливим. Виявляється, що досягнення в першій частині роботи є дуже продуктивними для аналізу певної галузі права.

Отже, спочатку досліджується, як правознавство як наука є можливим, яке місце може знайти це правознавство в системі наук і яку структуру загалом посідають правознавчі теорії. Тоді зображується структура правознавчих теорій на прикладі Загального кримінального вчення. Постановка мети цієї спроби – також наочно продемонструвати загальні наслідки здобутих таким чином нових понять правознавства для правознавчої праці. Представник традиційної правової догматики робить закид, що правознавство, якому байдуже до того, щоб

попереджувати насамперед рішення осіб, котрі застосовують право, або законодавців, але якому спершу йдеться про те, щоб шукати проблеми та ставити правильні запитання, є нецікавим і суспільно не важливим. Такі «закиди» неправомірні (необґрунтовані), оскільки базуються на очевидній недооцінці складності такого правознавства. У більшій мірі ми віримо, що по-новому, зрозумілому «лише» науковому правознавству підходить суспільне значення, яке ніколи не може мати догматизовану правову політику і законодавство з підручника. Нас цікавить також реабілітація правознавства, стосовно якого проявляється неповага представників інших галузей науки.

У другому розділі ми будемо досліджувати місце правознавчих теорій у загальній побудові наукових теорій. Для цього спочатку необхідний дослідницький погляд на організацію (становлення) науки.

II. Організація науки

Тут йдеться про те, щоб показати, як правознавство може організовуватись як наука, а отже, про те, як правознавство є можливим як наука. При цьому нас не цікавить питання, якою мірою те, чому зазвичай приписують назву «правознавство», є наукою, або ні. Такий вирок – який сенс це могло б мати – може бути можливим, лише якщо мати перед собою організоване правознавство як науку.

Організація (становлення) правознавства передбачає аналіз організації науки в загальному.

1. Теорія нульового рівня: основні передумови науки

Питання, яке необхідно спочатку розглянути, звучить так: як організовується наука?

Необхідно подумати, чому ми не ставимо питання: «що таке наука?», хотілося б, щоб виглядало, ніби цим шляхом найшвидше дістаєшся мети. До речі, вже зміст цього питання не зовсім зрозумілий, воно щонайменше може мати на увазі різні аспекти (наприклад: для чого служить наука? які вимоги мусить виконувати норма, щоб мати змогу діяти як наукова? чому займаються наукою? якими є передумови науки тощо). Для ясності ми хочемо розрізняти ці аспекти й, оскільки вони тут мають значення, один за одним розглянути. Лише так можна сподіватися на обґрунтовану відповідь (яка також мусить бути відповіддю на питання, звідки можна знати, що є наука?).

Ми хочемо спочатку залишити відкритим питання, що є наука. При цьому не можемо і не хочемо відфільтрувати повсякденне розуміння слова, яке має кожен, але не будемо поєднувати подальші висновки з цим повсякденним мовним уживанням – його вживання (застосування) служить лише для зручності (тут ми приймаємо, що в подальшому не мусимо окремо пояснювати, що й наскільки «наука» і «халява» є дуже різними).

Питання організації науки є питанням про передумови, з яких необхідно виходити, щоб можна було займатися спеціальною науковою діяльністю. Очікування (надія) наукової теорії полягає в тому, що з неї можна вибирати, за якими критеріями можна перевіряти наукові норми на їхню правдивість. Можливо, хтось навіть очікує, що наукова теорія може вказати йому шлях («метод»), яким потрібно лише механічно слідувати, щоб досягнути мети наукового пізнання. Які очікування мають також зокрема і яку відповідь також бажає підготувати наукова теорія: для науково-теоретичних норм так само, як і для будь-яких інших норм, потрібні критерії перевірки. Наукова теорія

з'являється як наука, яка, зі свого боку, вимагає наукової теорії – для якої в подальшому ніщо інше не може діяти. Видається, що таким чином виникла шкала (послідовність, градація), мета-мета – мета наукової теорії, яка є безконечною і тому не може бути до кінця простежена, а таким чином наші критерії перевірки, мабуть, не підлягають обґрунтуванню.

Цій проблемі фундаменту наукової теорії не приділяється належна увага. Але якщо ми розмірковуємо про організацію правознавства, то не можемо залишити цю проблему без уваги, бо саме це ключова проблема науки.

Проблема «останнього (кінцевого) обґрунтування (мотивації, доказу)»

У цій проблемі йдеться про одяг (обрамлення) загальної проблеми кінцевого обґрунтування. Заслугою Ханса Альберта є те, що він упевнено вказав: мета кінцевого обґрунтування є недосяжною, це веде до так званої «трилеми Мюнхаузена».

На шляху до кінцевого обґрунтування, згідно з Х. Альбертом, є рівно три можливості:

- а) або запитують далі й далі про обґрунтування (мотивацію, доказ) – тоді потрапляють у нескінченний регрес;
- б) або припиняють процес обґрунтування у певній точці – через самовільне (навмисне) рішення, не задаючи подальших питань;
- в) або вибирають логічне коло, в якому врешті-решт «обґрунтовують» самі собою передумови.

За допомогою трилеми пояснюється поняття «обґрунтування». Логічним колом є – воно мало б бути дійсно логічним – не більш ніж тавтологія. Отже, з точки зору логіки, проти нього немає жодних заперечень, лиш саме тут не існує «справжнього» обґрунтування. Із перерваним обґрунтуванням логічне коло має спільним те, що воно складається з кінцевої кількості аргументів; різниця є виключно прагматичною: в той час, як користувач логічного кола хоче реалізувати одночасно відкритість і сукупність (закритість) аргументації, досягається припинення процесу обґрунтування напряму через заборону осмислення.

Альтернативою перерваного обґрунтування може бути лише повноцінне (цілісне) обґрунтування. Однак вказівка Х. Альберта на те, що повноцінне обґрунтування є можливим виключно в нескінченному регресі, свідчить: повноцінне обґрунтування не може бути цілісно представлене.

Зараз, вірогідно, при кінцевому обґрунтуванні науки є випадки, коли повноцінне обґрунтування все-таки є кінцевим. У повторенні прикладу Мюнхаузена можна було б поставити питання кожному, хто сумнівається в обов'язковій необхідності обґрунтувань (або деякій логіці, або деякій раціональності загалом): як можна обґрунтовано говорити проти необхідності обґрунтувань? (або як можна логічно аргументувати проти необхідності логіки чи раціонально аргументувати проти раціональності?)

Відповідь мала б бути: звичайно, це неможливо! Питанням щодо обґрунтування того, щоб вимагати обґрунтування, ми потрапили на місце ланцюга обґрунтування, з якого далі не рухаємося. Кожне подальше повернення назад не було б кроком у ланцюгу обґрунтувань (Альберт Х., 2003. 264 с.).

Хоча ми не можемо на цьому місці далі більше обґрунтовувати, але, мабуть, можемо далі запитувати. І можемо триматися за відповідь: ми зробили

аксіоматичне припущення, ми просто з цього виходимо, бо в науці є необхідним вимагати обґрунтувань та подавати їх зазначав вчений зі світовим визнанням В. Вернадський.

Основні передумови (припущення, гіпотези) науки

Наука базується на основних передумовах, де стоїть питання про обґрунтування. Це не нове досягнення. Шопенгауер заявляє щодо цього: все ж таки ланцюг суджень (думок) базується на нормі трансцендентальної чи методологічної правди, і продовжують запитувати: чому? На це немає відповіді, бо питання не має змісту, а саме: не знаємо, якої основи (доводу) воно вимагає. Оскільки норма основи (доводу) є принципом усього пояснення (пояснити річ означає пояснити певний стан (наявність) або причинний зв'язок (обставини) формування норми основи, який повинен їй відповідати, таким, яким він є), відповідно до цього, норма основи є сама, це означає причинний зв'язок, так як він виражає певну форму, яку далі не можна пояснити; бо немає принципу, що пояснює принцип усіх пояснень, – або як око бачить усе, але не бачить саме себе (*Артур Шопенгауер 1992. 340 с.*).

Таким чином ми дійшли до теорії нульового рівня. Теорія нульового рівня стоїть по іншій бік сфери науки, що стосується її предмета: норми теорії нульового рівня мають своїм предметом не науку (як наукова теорія), а передумови, які роблять, якщо займаються наукою.

Отже, теорія нульового рівня свідчить: наука базується на передумовах, які можуть зробити, але не мусять.

Звідси випливає: лише якщо роблять ці основні передумови, займаються наукою. І завжди, якщо не роблять цих основних передумов, не займаються наукою. Рівно ж: лише якщо не займаються наукою, не потрібно робити ці основні передумови (*Артур Шопенгауер 1992. с. 47*).

При цьому йдеться про причинний зв'язок фундаментального значення, про причинний зв'язок, який буде виявлятися ще в інших подібних за структурою проблемах (наприклад, у проблемі обґрунтування дійсності (значимості) норм). Тому ми підкреслюємо цей причинний зв'язок іще виразніше: немає «вищого» абсолютного обґрунтування для наукового мислення. Немає абсолютної основи (доводу) того, щоб вимагати обґрунтування. Наука базується в кінцевому рахунку на передумовах, які наважуються робити. Хто не хотів би робити ці передумови, не потребує їх робити – ми не маємо проти нього жодного аргументу. Ми не можемо не лише переконати його, що він повинен зробити нами зроблені передумови (припущення), ми самі не можемо йому нічого заперечувати. Ми можемо лише встановити, що він займається не наукою. Для наочності дозволимо собі приклад: хто варить суп із квасолею, той варить квасолевий суп. Якщо замість квасолі візьме горох, тоді він варитиме гороховий суп. Чи він робить одне, чи інше – це лише справа смаку. Зокрема, було б дурістю наголошувати, що суп, приготований із квасолі, є «поганим гороховим супом» – це саме квасолевий суп. У кожному разі, якщо повар стверджує, що він варить квасолевий суп, у той час, як використовує горох, то ми можемо встановити, що його твердження є просто неправильним!

Необхідно передбачити, що ця теорія про основу наук буде суперечливою. Основною суперечністю є таке: «Якщо кожна наукова діяльність базується на передумовах (припущеннях), які можна робити на розсуд або не робити – тоді

наука у кінцевому підсумку не відрізняється від віри в чаклунство або від довільних ідеологій. Абсурдна думка» (Стьопін В., 2015. С. 16 – 25).

Дійсно, було б абсурдно, якби наука не відрізнялася від не науки. Це й не стверджується. На що наголошується, це виключно на те, що це залежить від кожного зокрема, чи він хоче думати науково, чи ні, і що ми йому не можемо назвати дійсної причини того, чому він повинен думати раціонально. Але також є дійсним: ніхто не може назвати нам причини для того, щоб думати не науково. Тут постає взаємний імунітет критики проти не науки.

Але, власне кажучи, цікавим є такий причинний зв'язок: доволі рідко хтось дійсно відкрито відкидає наукове мислення. Частіше стверджується: наукове мислення існує, де в усякому разі існує імітація. Такі твердження можуть відобразитися як просто фальшиві. Можна зазначити: за структурою вираження (висловлювання) посилання на «вище знання», «не- досліджуваність» або «історичну правду» було б не науковим, воно не відрізняється від, наприклад, висловлювання, що заперечення існування диявола було б нехристиянським або висловлювання про підтримку (захист) приватної власності було б не комуністичним. Тобто мається на увазі висловлювання про те, що певне висловлювання стоїть у протиріччі до певних передумов.

Зважаючи на роль, яку відіграє посилання на наукове пізнання в багатьох сферах життя (а саме в тому, від чого залежить життя і смерть немалої кількості людей), часто є дуже вирішальним можливість такого висловлювання.

Вартісна свобода (нейтральність) науки

Розглянемо проблему вартісної свободи науки, яка нас різним чином цікавитиме і стосуватиметься. При цьому необхідно розрізнити висловлювання про оцінку та здійснення оцінки: висловлювання про оцінку є висловлюванням про те, що певні оцінки взаємозалежать у системі вартості, або також про те, чи хтось досягнув для себе певні оцінки. Натомість проведення оцінювання означає брати на себе оцінювання, самому оцінювати. Постулатом «вартісна свобода науки» не мається на увазі, що висловлювання про оцінювання не належать до науки, що було б ненауковим робити оцінювання предметом пізнання. Постулатом вартісної свободи науки лише мається на увазі, що проведення оцінювання (безпосередня оцінка) не належить до наукової діяльності.

Згідно з теорією нульового рівня, будь яка наука передбачає прийняття рішення про наукове мислення, а отже, здійснення оцінки. У такій мірі можна було б оскаржувати, що нейтральна наука є можливою. Абсолютно можливо, що ті, хто стверджує, ніби наука не є вільною від передумов, мають це на увазі. З іншого боку, необхідно осмислити, що при прийнятті рішення про науку йдеться про мета наукове прийняття рішення. Це ще не означає, що всередині науки також було б незамінним здійснення оцінки. Виходячи з постулату вартісної свободи (нейтральності) науки, можна з наших суджень зрозуміти так: науковець приймає рішення щодо нейтрального мислення – він приймає рішення про те (як науковець, наскільки це стосується наукових норм і їхніх обґрунтувань), щоб самому не здійснювати оцінку. Партійний функціонер чи священник, наприклад, на протигагу цьому, приймає рішення щодо вартісного мислення – він приймає рішення про те, щоб самому проводити оцінку (що найменше саме ту оцінку, щоб лояльно слідувати своїй партії чи церковним канонам).

2. Загальна наукова теорія

Наукова теорія була з самого початку науковою теорією природничих наук – перш за все фізики. Таким чином не слід оминати того факту, що історична наука і соціологія постійно бралися до уваги науковими теоретиками, але ці дві галузі науки розглядалися лише як проблематичні сфери, ставилося питання, наскільки на основі фізики розвинуті норми наукової теорії діють також і для них.

Позначення (назва) «наука» для різних галузей науки передбачає, що притаманні їм властивості є спільними – інакше позначення (назва) «наука» для різних сфер було б безглуздом. У подальшому ми хочемо ввести назву «Загальна наукова теорія» як позначення галузі наукової теорії, що діє однаково для всіх наук. Загальна наукова теорія є, отже, теорією про всі наукові сфери, за допомогою неї відрізняють науку від не науки, встановлюють критерії науковості.

Отже загальна наукова теорія намагається відповісти на важливий аспект запитання «що є наука?». Ті науково-теоретичні теорії, які нібито діють лише для природничих наук або інших окремих галузей наук, можна було б назвати, на противагу Загальній науковій теорії, «Особливою науковою теорією».

Заперечення можливості Загальної наукової теорії могло б десь опиратися на те, що поняття «наука», як його застосовують у повсякденній мові, є багатозначним. По-перше, під ним можуть мати на увазі наукові результати – «норми науки»; по-друге, може йтися про наукову діяльність – коли говорять, що хтось займається наукою. І по-третє, наукові інституції можна назвати наукою, де вираз «норми науки» так застосовується, як слово.

Звідси можна було б стверджувати, що спільність (подібність) наук є лише поверхневою, обґрунтованою певною «інституціоналізацією». На противагу цьому спочатку ми приймаємо, що є певні ознаки наукових норм, як і також наукова діяльність – які завдяки цим нормам генеруються, які є спільними для різних галузей науки. Звідси – що це головним чином мається на увазі як поняття «наука», можна легко переконатися через приклад: хто вважає астрологію наукою, робить це, хоча вона не є предметом, який викладають в університеті (а отже, залежною від інституціоналізації), а хто не вважає астрологію наукою, не змінить одразу свою думку, якби було створено астрологічні кафедри (5).

Давайте в подальшому виходити з повсякденного мовного вживання, тоді з'являються такі критерії науковості: критерій для науковості норми або системи норм є правдою. Хоча часто вважають, що це було б прагненням наукової діяльності до правди, тобто до справжніх норм, які приймають рішення про науковість чи ненауковість – але це є правильним лише з точки зору науки як наукової діяльності. Якщо у науковій теорії неправдиві норми помилково видаються за правдиві, то це помилка, недосконалість наукового методу. Те, що помилка неминуче належить до людського пізнання, що з цього не може бути довершеного наукового методу, тут нічого не змінить.

Правда (істина) і теорія правди (істини)

Оскільки правда (істина) теорій є загальним критерієм її науковості, є намагання щодо поняття правди у сферу Загальної наукової теорії. Так як у наступному частіше застосовується досить неохоплене поняття «істинний (справжній)», видається необхідним коротке зауваження до так званих теорій істини.

Так звана теорія кореспонденції правди кладеться переважно в основу науки, але не в загальному. Згідно з нею, істина є відповідністю висловлювання (вираження) із фактами, точніше висловлювання є тільки тоді істинним, якщо виражений у ньому зміст дійсно існує. Це є та теорія правди, яка лежить в основі щоденного мислення. Її осмислення стало причиною в першу чергу формулювання «Відповідність із фактами»: предмет висловлювання належить іншій формі дійсності або щонайменше, якщо предмет висловлювання, знову ж таки, є висловлюванням іншого мовного рівня, ніж до самого висловлювання. У будь-якому разі, з того часу, як Альфред Тарські робив успішні намагання щодо нового обґрунтування теорії кореспонденції у сфері формалізованих мов, ця проблема може розглядатися як подолана.

Зате, згідно з теорією консенсусу (згоди) правди (істини), висловлювання є лише тоді істинним, якщо існує консенсус щодо висловлювання. Зараз необхідно відмітити, що точне формулювання цієї теорії правди подається у різних версіях – бо, з одного боку, не існує консенсусу щодо багатьох основоположних норм, хоча в багатьох цих випадках мусить бути правдивою одна з протилежних норм з логічних причин, а з іншого боку – може створюватися «штучний» консенсус через впливи, які безпосередньо не залежать від наукової діяльності (переконання, перекошування інформації) – у будь-якому випадку на певний час серед визначеного кола осіб. Різні версії теорії консенсусу формулюють постійно деякі гіпотетичні додаткові умови, які поєднані із здійсненням консенсусу і повинні турбуватися про «непідробний» консенсус. Теорія консенсусу істини повинна усувати певні філософські проблеми правди. Тому ми підходимо до них відносно докладно, так як ми пізніше – у зв'язку з критикою юридичної прагматики – мусимо ще раз повернутися до проблеми. Перш за все – і це є, мабуть, безпосереднє бажання її представників – видається, що вона робить можливим відтепер напруму говорити про правду норм.

Заперечення, які переважно піднімаються проти теорії консенсусу істини, ведуть до того, що умови, за яких встановлюється консенсус (або, точніше, домовляються стосовно теорії дискурсу), або не є можливими до реалізації, або базуються на фікціях (вимислах). Оскільки теорія консенсусу відходить від функцій, стає очевидним принциповий недолік. Він лежить уже в його вихідній логіці. Згідно з цим, висловлювання є істинним тоді, якщо щодо нього існує консенсус. Але тепер встановлення, чи існує консенсус і в чому він полягає, зовсім не є тривіальним (постає питання, як думає науковець певної фахової галузі про певну проблему). Таким чином висувається не лише заперечення, що теорія консенсусу не була б практично зручною для користувача – що вона фактично є – але повинно бути показано, що це в жодному випадку не є зайвим, спитати про наявність консенсусу.

Оскільки консенсус є феноменом, що базується на реальних уявленнях людей, сумнівно не існує консенсусу про те, чи існує консенсус про висловлювання, його необхідно було б спочатку створити, так, що ствердження істини висловлювання передбачає безкінечний дискурс.

Лише за умови: якщо б теоретик консенсусу оцінював питання, чи наявний консенсус у дійсності, згідно з теорією кореспонденції! (Що він також тоді робить, якщо він видумує: якщо існує консенсус щодо питання, повинен був би

існувати «розважливо» також консенсус щодо наявності консенсусу). І насправді, існує ця підозра. Консенсус про щось базується на думці людей.

Це змушує вірити, що усі мали б у це вірити, у що він вірить, і водночас кожен мусить вірити у те, у що вірять усі. Консенсус залежний від думки, а вона, знову ж таки, передбачає консенсус і т.д. Це рекомендує полемічну замітку, що теорія консенсусу могла б уже тому бути неправильною, бо не існує консенсусу щодо її істинності (*Тарский А., 1972. С. 136-145.*).

Але існує наступна можливість, щоб пояснити теорію консенсусу: згідно з цим тлумаченням, в основі теорії консенсусу насправді лежить теорія кореспонденції, лише теорія консенсусу замість того, щоб посилатися на висловлювання про дійсність, посилається на висловлювання про думки (судження) щодо дійсності. Теорія консенсусу посилається, виходячи з цього, на зовсім інший предмет і не є в цьому сенсі альтернативною теорією кореспонденції.

Відносно так званої теорії когерентності (зв'язку) істини достатньо вказівки, що вона з самого початку утворює лише кваліфікованим чином відносне поняття істини. Згідно з нею, норма С є істинною, якщо вона виступає у когерентній, тобто логічно сумісній, системі норм. Тоді, само собою зрозуміло, не є істинною кожна у собі логічно суперечлива норма. Те, що не можна одночасно стверджувати дві норми, які виключають одна одну, впливає, звичайно, також із теорії когерентності – але це впливає вже із Загальної логіки. Якщо ми застосовуємо поняття «істина», тоді ми відносимо це поняття завжди до – якщо також проблематичної – матеріальної істини відносно сфери предмета, що розглядається, не лише на диференційовану систему норм, що побудована довільно. Отже, все-таки мова йде постійно про відносини між нормою і змістом – про кореспонденцію норми щодо змісту.

Кожна наука користується інструментарієм логіки. Наслідкові відносини між нормами роблять можливими лише щось таке, як обґрунтування і диференціювання. Звичайно, жодна наука не виходить з протиріччя без якогось формулювання норми і норми з ідентичності. Таким чином не стверджується, що «логіка» (що також завжди це було б) була б підгалуззю Загальної наукової теорії. Лише говориться, що так звані логічні принципи є передумовою кожної науки, як і також науки логіки. Без скритого (наявного) взяття за основу логіки не створюється і не застосовується найпростіша формальна система (*Астафьев В.К. 1968.208 с.*). Те, що ми це не постійно помічаємо, полягає у тому, що вже неформальна повсякденна мова, у якій мусять застосовуватися терміни і правила формальної системи, лежать в основі основних правил логіки та етичного пізнання (*Бердяев М. 2015. С. 233 – 244.*).

Література :

1. Поппер К. Логика научного исследования / К. Поппер. – М., 2004. –С. 30.
2. Ганс Кельзен Чистое учение о праве. 2-е изд / пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. — СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. — 542 с.
3. Альберт Х. Трактат о критическом разуме / Пер с нем., вступ. ст. и примеч. И. З. Шишкова. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 264 с.
4. Артур Шопенгауэр. Собрание сочинений в пяти томах. Том первый. Перевод Ю.И. Айхенвальда под редакцией Ю.Н. Попова Примечания А. Л. Чанышева М., "Московский клуб", 1992. – 340 с.

5. В'ячеслав Стьопін . Наука /Психологія і суспільство. //- 2015. – С. 16 – 25 (переклад). – 0,3 др. арк..
6. Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. 1972. № 8. С. 136-145.
7. Астафьев В.К. Законы мышления в формальной и диалектической логике. – Львов, 1968.– 208 с.
8. Микола Бердяєв. Проблема етичного пізнання // Система сучасних методологій: [хрестоматія у 4 –х томах] упоряд., відп. ,ред., перекл.. А.В. Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – Т.1. – С. 233 – 244(переклад). – 1,2 др. арк.